

O ATENDIMENTO HUMANIZADO DO BIBLIOTECÁRIO HOSPITALAR: um relato de experiência sob as óticas social, afetiva e informacional

Ângela Pacelli¹

RESUMO

Este é um relato de experiência que tem por objetivo fazer uma breve análise do cenário do atendimento humanizado do profissional bibliotecário em biblioteca hospitalar, especializada em ciências da saúde e como esse atendimento pode ser relevante na fidelização do usuário e no desenvolvimento de suas práticas informacionais. Utilizou-se de uma metodologia descritiva para mostrar que o uso dos princípios de humanização de serviços aplicados à biblioteca apresenta bons resultados, especialmente quanto ao desenvolvimento das práticas informacionais dos usuários e sua fidelização.

PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca hospitalar. Biblioteca especializada em ciências da saúde. Atuação do bibliotecário. Atendimento humanizado. Humanização.

¹ Bibliotecária hospitalar e mestranda em Ciência da Informação – UnB; angelapacelli@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

Este relato de experiência tem por objetivo trazer a relação da atuação do bibliotecário com a fidelização do usuário de biblioteca hospitalar especializada em ciências da saúde. Mais especificamente, busca relatar como o atendimento humanizado do bibliotecário é capaz de captar, fidelizar e desenvolver as habilidades informacionais do usuário mesmo no contexto da pandemia de Covid-19.

Pretende-se também descrever os aspectos emocionais e sociais que permeiam o relacionamento usuário-bibliotecário no ambiente de biblioteca hospitalar no contexto da pandemia, em que as tecnologias substituem cada vez mais os relacionamentos interpessoais no atendimento ao público, modificando diversos serviços de biblioteca.

2 O CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19

A pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) que teve seu primeiro surto identificado na China ao final do ano de 2019, impactou a população mundial com novos hábitos e práticas de prevenção à contaminação. O distanciamento social, o uso de máscaras faciais de proteção e a higienização frequente das mãos foram as primeiras medidas de controle à infecção adotadas no mundo todo. Na Europa, governos de países com altos índices de contaminação foram os primeiros a optar pelo *lockdown*, o bloqueio total das atividades na região, como o fechamento de comércios e escolas, a suspensão de voos e viagens, e a determinação do funcionamento de serviços essenciais em caráter especial (Favale *et al.*, 2020).

As medidas tomadas para o bloqueio das atividades foram planejadas inicialmente considerando que o surto da Covid-19 passaria dentro de alguns dias, mas não aconteceu como o esperado. Por ser um novo patogênico, os governos tomaram decisões de acordo com as especulações e projeções matemáticas envolvendo pesquisas multidisciplinares. Médicos infectologistas, biólogos, biomédicos, estatísticos, economistas e governantes de vários países trabalharam em conjunto com centros de pesquisa e tecnologia internacionais a fim de se obter o máximo de informações a respeito da nova doença. Por conta dessa falta de informação, as medidas governamentais frente à pandemia foram inicialmente tomadas considerando os protocolos aplicados em casos semelhantes, com base no método de tentativa e erro para este novo cenário.

Mudanças também foram registradas na rotina diária de pessoas comuns. Com as medidas de proteção, muitos tiveram que mudar hábitos simples do cotidiano. Compras *on-line* e serviços remotos foram explorados por diversas camadas da sociedade. Na educação, escolas e universidades suspenderam as aulas presenciais e também optaram pelo ensino a distância (EaD), o remoto ou o *e-learning*. (Favale *et al.*, 2020; Radha, 2020). Escolas, crianças e professores tiveram que se adaptar a novas maneiras de ensino e aprendizagem. Anteriormente, o *e-learning* concentrava-se nas modalidades da educação superior, agora, atende também às turmas infantis e juvenis, da alfabetização ao ensino básico (Verdêlio, 2020). A necessidade de dar continuidade à educação no país impulsionou profissionais de múltiplas áreas, educadores e discentes na busca por ferramentas e sistemas que solucionassem os problemas da atual realidade de ensino provocada pelo distanciamento social.

Apesar de todos os problemas ocasionados, não houve apenas impactos negativos na pandemia. Há de se reconhecer a explosão da produção científica mundial. “Nunca na História se aprendeu e se produziu tanto em tão pouco tempo [...]” afirma o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich (Ciência, 2020). A ciência mundial se voltou às pesquisas relacionadas à Covid-19 e os sistemas de informação foram demasiadamente utilizados a fim de dar suporte à comunicação científica com o *boom* informacional. Nesse cenário, o profissional

bibliotecário foi impelido a reinventar sua forma tradicional de atuação (Kern, 2020).

No Brasil, as bibliotecas tiveram de suspender os atendimentos presenciais imediatamente e passaram a focar nos serviços remotos, na tentativa de minimizar os prejuízos informacionais aos usuários (Kern, 2020). Empréstimos domiciliares foram suspensos e a aquisição de bases de dados e bibliotecas digitais, bem como o aumento de títulos adicionados aos serviços digitais já contratados, foram algumas das medidas tomadas. No serviço de referência, concentrou-se no atendimento virtual, tanto na recuperação de artigos *on-line*, como na digitalização parcial de exemplares físicos mediante a solicitação dos usuários, visto que o acesso ao acervo físico havia sido restringido. Nesse sentido, a inovação veio por meio do uso das redes sociais na comunicação com o usuário. Bibliotecas e centros de informação passaram a utilizar cada vez mais seus perfis em redes sociais para alcançar o usuário e mantê-lo próximo aos serviços oferecidos em novas modalidades. A comunicação virtual foi o elo mais forte neste momento de incertezas.

A primeira aplicação da vacina contra a Covid-19 no Brasil, em janeiro de 2021, trouxe esperança de dias melhores. Com campanhas de imunização em larga escala, o país buscou diminuir os índices de internação por casos graves e, dessa forma, frear o número de mortes pela Covid-19 e suas complicações, mesmo diante das novas variantes do vírus (Brasil, 2022). Aos poucos, as medidas de proteção foram sendo reduzidas e os serviços presenciais voltando gradualmente, mas ainda com restrições. Por exemplo, nas bibliotecas, foram mantidas as políticas de quarentena sugeridas pela IFLA (2020) no empréstimo domiciliar, em que os exemplares devolvidos à biblioteca deveriam ser deixados guardados por alguns dias para desinfecção antes de serem realocados no acervo.

Mesmo com a ampla incidência de *fake news* antivacina, a campanha de imunização foi considerada um sucesso. Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2023), o Brasil registrou, até o mês de outubro de 2023, 86% da população vacinada com a 1ª dose, 82% com a 2ª dose e 62% com a 3ª dose da vacina monovalente. Apesar de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado que a Covid não é

mais uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), isso não significa o fim da pandemia, pois o vírus ainda está ativo e continua sendo uma ameaça global que requer cuidados (OPAS, 2023).

3 A BIBLIOTECA HOSPITALAR ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

No Brasil, a biblioteca hospitalar especializada em ciências da saúde geralmente atende aos profissionais assistenciais, gestores, docentes e discentes dos programas de estágio, residência, educação continuada e de projetos de extensão, além de estagiários e pesquisadores vinculados à instituição. Com acervo físico e digital, a biblioteca hospitalar objetiva atender aos usuários com excelência a fim de melhorar a assistência à população que busca atendimento em suas unidades de saúde, isto é, o serviço de biblioteca reflete diretamente na assistência médica que é oferecida aos pacientes. Um profissional assistencial (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo etc.), quando bem informado e atualizado, exerce sua função com melhores técnicas e abordagens, diminuindo o tempo no atendimento ao paciente, com melhor resposta ao tratamento, menos tempo de internação e menores gastos com medicamentos e insumos.

A biblioteca hospitalar especializada em ciências da saúde – usualmente chamada apenas de biblioteca hospitalar – difere de outras bibliotecas semelhantes por sua função e público-alvo (IFLA, 2000). Nas bibliotecas universitárias especializadas em saúde, o caráter é estritamente acadêmico e científico, no qual o atendimento é voltado a estudantes, professores e pesquisadores que atuam na formação de novos profissionais. Já as bibliotecas que ocorrem nos hospitais e são destinadas aos pacientes e familiares, denominadas bibliotecas especiais, são ambientes mais amigáveis e acolhedores, onde outros profissionais além do bibliotecário, como terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras e voluntários, atuam com a biblioterapia, a musicoterapia e outras atividades psicossensoriais. O acervo é geral, focado em assuntos literários e de autoajuda, podendo inclusive ter itens religiosos, infantis e infanto-juvenis, além de filmes, músicas, brinquedos e materiais de pintura.

Sabe-se que o serviço de biblioteca hospitalar especializada em saúde é imprescindível para uma atuação eficiente dos recursos humanos e financeiros, especialmente no serviço público, em que os investimentos são restritos e por vezes mal geridos. No entanto, muitos profissionais não têm acesso a unidades de informação em saúde, por não ter uma unidade próxima ou por não ter ciência desse tipo de serviço.

O conceito de biblioteca em sentido amplo remete às bibliotecas públicas, escolares e universitárias, e o sujeito que está alheio a esse estereótipo não conhece o perfil da biblioteca hospitalar. É comum que a população em geral desconheça que exista biblioteca em ambiente hospitalar, o que acarreta em um desconhecimento também por parte dos profissionais assistenciais que, mesmo empregados em hospitais com biblioteca, não sabem de sua existência e função na instituição (Hanell; Ahlryd, 2021). Conforme pesquisa realizada em 2019, na Suécia, que revelou que os profissionais assistenciais justificam não buscam informação confiável em saúde pela falta de tempo e o desconhecimento da existência das bibliotecas hospitalares, bem como não sabem dos tipos de serviços informacionais que são oferecidos ali (Hanell; Ahlryd, 2021).

Os usuários da biblioteca hospitalar são, em grande parte, os profissionais da assistência, e o que os impede de ir até a biblioteca é a rotina exaustiva no setor. Com plantões de até 60 horas semanais, muitas vezes, os profissionais não têm disponibilidade de sair dos cenários de atuação em horário de expediente para se deslocar às áreas administrativas. E quando podem fazê-lo, precisam desinfetar-se e trocar a roupa privativa por uma roupa comum.

Para contornar esse problema, é necessário que seja implementada a cultura de biblioteca no hospital, em que funcionários e estudantes sejam instruídos acerca do serviço de biblioteca hospitalar e sua relevância para o setor de saúde da sua região. Os usuários têm que ser conquistados e fidelizados a partir do uso dos produtos e serviços que a biblioteca disponibiliza, como as bases de dados digitais e os serviços virtuais.

Na área da saúde, há diversos tipos de bases de dados científicas. Existem as referenciais, de dados estatísticos, farmacológicas, de texto completo, as que se assemelham a bibliotecas digitais (que fornecem também vídeos de procedimentos) e as bases de dados beira leito. Essas oferecem informações práticas, confiáveis, atualizadas, referenciadas e revisadas por pares, de leitura rápida e emergencial, que o profissional pode pesquisar e acessar rapidamente para solucionar problemas durante o atendimento ao paciente. Por isso são chamadas beira leito: permite serem utilizadas durante uma ocorrência médica. Apesar de as bases de dados científicas trazerem comumente uma linguagem robusta, as bases de dados beira leito trazem uma linguagem mais acessível e de fácil compreensão, com seções intuitivas de navegação que facilitam ainda mais o uso da informação e que podem até trazer um conteúdo interativo, guiando o atendimento entre médico e paciente.

O profissional bibliotecário, além de atuar na recuperação da informação, tem um papel ativo no desenvolvimento das práticas informacionais dos usuários sendo um mediador da informação e instrutor digital. Capacitar o usuário a buscar, selecionar e usar a informação, produzindo novos conhecimentos que podem impactar no desenvolvimento da ciência, requer habilidades do bibliotecário que vão além do conhecimento técnico-científico. Utilizar as bases de dados citadas anteriormente exige do usuário competências informacionais que estão ligadas ao saber científico da sua área de atuação, bem como habilidades diante das novas tecnologias para utilizá-las com eficiência, bem como a capacidade de ler e pesquisar em outros idiomas, e saber compreender os diferentes níveis e formatos de informação que cada plataforma tem a oferecer.

O grande desafio para o bibliotecário hospitalar não é nem a aquisição de acervo, mas captar o usuário que desconhece o serviço de biblioteca hospitalar, disponibilizar as inúmeras ferramentas informacionais e capacitá-lo na busca e uso da informação. A captação e fidelização do usuário assistencial podem ser alcançadas mais facilmente quando o bibliotecário investe em recursos de grande importância e baixo custo: suas habilidades sociais.

Falar de habilidades sociais sobre a atuação do bibliotecário, que tem o seu trabalho intrinsecamente ligado ao usuário, é tão habitual como discutir as cinco Leis da Biblioteconomia². A inovação parte do princípio da mudança, fazer algo comum de forma diferente, não necessariamente fazer algo novo. Tidd e Bessant (2015, p. 5) trazem que “[...] ideias brilhantes e bem implementadas podem conduzir a novos serviços valiosos e à prestação eficiente dos já existentes [...]”, como a assistência à saúde no serviço público. No caso de um hospital ensino, os investimentos em educação (livros e bases de dados assinadas), bem como em novos equipamentos de informática e robótica (para biblioteca e centro de simulação realística), têm seu impacto medido por meio dos indicadores de treinamentos, capacitações e uso dos recursos informacionais – o que reflete diretamente nos índices dos atendimentos assistenciais.

Trazer a inovação ao serviço da biblioteca dentro de um hospital público, com vistas à captação e fidelização de usuários, projeta também consolidar a biblioteca hospitalar especializada em saúde como referência de informação segura, atualizada e baseada em evidências em benefício da população.

É relevante mencionar o que diz Vasconcellos (c2021):

Os agentes de inovação e mudança — aqueles que buscam inovação deliberadamente, de moto-próprio — são pessoas que adotam o que chamamos de “comportamento inovador”. [...] O comportamento inovador subentende que os indivíduos — e grupos — vão além dos limites de seus requisitos de trabalho para serem inovadores por sua livre e espontânea vontade.

Dentre as diferentes formas de se alcançar a excelência no atendimento do bibliotecário, percebeu-se, no contexto hospitalar em meio à pandemia, que seria possível implementar um atendimento humanizado e acolhedor focado no usuário

² NE: As cinco Leis da Biblioteconomia ou cinco Leis de Ranganathan. Para saber mais: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/47413>. Acesso em: 3 nov. 2023.

– tanto como pessoa, quanto como funcionário público – para aproximá-lo dos serviços presenciais e virtuais da biblioteca.

4 O ATENDIMENTO HUMANIZADO EM BIBLIOTECA HOSPITALAR

Em 2003, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Humanização (PNH) ou HumanizaSUS. Um programa que traz diretrizes para o atendimento humanizado aos pacientes e acompanhantes que buscam atendimento nas unidades de saúde pública do país (Brasil, 2013). Não existe determinação de onde, como ou que profissional assistencial deve fazê-lo, pois implica no serviço prestado em todas as instâncias e cenários em que o cidadão é atendido, desde a chegada à unidade de saúde, passando pela triagem e o atendimento, até a alta hospitalar e um possível retorno. É um trabalho multiprofissional que deve ser amplamente aplicado nos serviços públicos de saúde do Brasil (Brasil, 2008).

De acordo com o Dicionário de termos de saúde (Guimarães, 2014, p. 246), a *humanização* é

[...] entendida como valor, na medida em que resgata o respeito à vida humana. Abrange circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo o relacionamento humano. Esse valor é definido em função do seu caráter complementar aos aspectos técnicos.

De acordo com o Dicionário Michaelis (c2023) *humanizar* significa “[...] tornar-se humano, benevolente, mais sociável [...]”, que pode ser complementada com a tradução trazida pela PNH como “[...] inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado” (Brasil, 2013, p. 4).

Um dos pontos trazidos pela PNH é o *acolhimento*, entendido como

[...] uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com

ativação de redes de compartilhamento de saberes. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde (Brasil, 2008).

O acolher é a primeira ação a ser tomada no primeiro contato com o paciente. Recebê-lo como um indivíduo, atendendo-o pelo nome, dando-lhe importância e significado no contexto hospitalar, não apenas como um número ou ficha cadastrada no sistema, mas ouvi-lo a fim de entender a sua dor e suas necessidades antes de seguir com os respectivos protocolos de atendimento. As equipes de enfermagem têm como lema a seguinte frase: “O paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém!”, que individualiza o paciente como uma pessoa especial, um ser querido e amado por sua família, o que incentiva o profissional assistencial a prestar o atendimento com amor, carinho e atenção.

Em consonância com o propósito de receber bem os pacientes no ambiente hospitalar, o sentido de humanização pode ser extrapolado a outras esferas de atendimento, igualmente, aos usuários dos sistemas de informação. A biblioteca hospitalar, tendo como público-alvo os profissionais assistenciais, é um exemplo de como o bibliotecário pode ser um agente replicador do atendimento humanizado preconizado pela PNH.

No ambiente hospitalar, em que ocorrem muitas situações de emergência, dor e sofrimento, a biblioteca é e deve ser vista como um lugar de paz, calma, tranquilidade e fuga do contexto conturbado da assistência médico-hospitalar, como as rotinas do Pronto-Socorro e UTI, por exemplo. Atendendo aos usuários como “o amor de alguém”, o profissional bibliotecário vê o profissional assistencial como um indivíduo que tem sentimentos e que é afetado pelas intempéries da profissão. Eles também necessitam de atenção, empatia, afeto e um atendimento personalizado, como forma de humanizá-los no local de trabalho, sem descaracterizar a ética profissional do bibliotecário.

Neste sentido, o bibliotecário como mediador da informação precisa dominar o saber científico e, além disso, ser capaz de acolher individualmente o usuário, com suas diferenças e necessidades informacionais, visto que a singularidade do saber

envolve múltiplos fatores emocionais e psicossociais (Figueiredo, 1999). O atendimento humanizado na biblioteca hospitalar promove a inclusão e o respeito às diferenças, mesmo em um ambiente seletivo, em que determinadas profissões são vistas com mais relevância (Carvalho, 2021).

Na biblioteca, todos os usuários devem ser tratados com equidade, respeitando suas limitações e necessidades informacionais de modo que o atendimento personalizado sirva como um suporte no desenvolvimento de suas habilidades informacionais, independentemente da posição hierárquica que o indivíduo exerce na organização. Na democratização do acesso à informação, não pode haver distinção entre os usuários pela função ou profissão que exercem, todos têm direito de serem atendidos com total atenção, respeito, cuidado, empatia, ética e profissionalismo. A complexidade do ser humano e a diversidade das expressões culturais e sociais devem ser respeitadas no âmbito da biblioteca operando como um local de respeito, inclusão e acolhimento, proporcionando o compartilhamento de informações e a produção de novos conhecimentos (Carvalho, 2021).

Retomando ao que diz a PNH sobre o acolhimento,

O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva (Brasil, 2013, p. 7-8).

É possível que o bibliotecário estabeleça uma relação de confiança com o usuário mediante a atenção desprendida no atendimento, e, conseqüentemente, estimule-o na busca por informação e no desenvolvimento das práticas informacionais, demandando cada vez menos a mediação do bibliotecário na busca e recuperação da informação, como ocorre no processo de letramento informacional. Saber buscar e usar a informação são habilidades informacionais

que podem ser desenvolvidas e diretamente aplicadas na atuação profissional do usuário (Gasque, 2012). O usuário que se desenvolve a partir da capacitação informacional promovida pela biblioteca torna-se agente multiplicador do conhecimento, divulgando aos colegas os produtos e serviços oferecidos pela biblioteca.

Com as medidas de segurança impostas pela pandemia, o atendimento na biblioteca hospitalar sofreu intervenções protagonizadas pelo distanciamento social, no sentido de que as pessoas deveriam ter o menor contato físico possível. Essa prática impediu cumprimentos (como abraços e aperto de mãos), atendimentos presenciais, aglomeração e quaisquer outras atividades que pudessem expor os indivíduos à contaminação em ambientes fechados e sem ventilação natural. O distanciamento social tornou-se um hábito comum, como evitar o toque físico e manter-se distante das pessoas. Dessa forma, o bibliotecário viu-se forçado a modificar a rotina do setor mantendo o menor número possível de pessoas presencialmente na biblioteca, utilizando os recursos disponíveis para um atendimento remoto via e-mail, redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea. O bibliotecário teve que trabalhar a fim de afastar o usuário dos serviços presenciais e aproximá-lo dos atendimentos virtuais.

Por meio do atendimento personalizado, onde o usuário recebe mensagem redigida especificamente para ele, em vez de uma mensagem padrão automaticamente enviada, fez-se possível atuar de forma remota e, ainda assim, prestar um atendimento humanizado, derrubando as barreiras do distanciamento social, das limitações dos recursos informacionais e das dificuldades dos usuários no uso dessas ferramentas. Nesse momento, a atuação do bibliotecário como mediador da informação e agente de instrução foi extrapolada como um papel de suporte emocional e afetivo diante das circunstâncias.

Essas relações enfatizam a natureza do serviço público da biblioteca e, portanto, exigem do pessoal bibliotecário um elevado grau de empatia, cortesia, cooperação e, sobretudo, um interesse e uma dinâmica genuínos para ajudar as pessoas, não só na busca das fontes de conhecimento, investindo na literacia da informação, mas

também desenvolvendo dinâmicas para o seu bem-estar (Carvalho, 2021, p. 155).

A conversão dos atendimentos presenciais em virtuais manteve-se fortemente mesmo após a suspensão de parte das medidas de distanciamento social. Nessa nova perspectiva, as bibliotecas do país optaram em manter as duas modalidades de atendimento (presencial e virtual) em vez de preferir uma em detrimento da outra, ou seja, assumiram o perfil de biblioteca híbrida. Mas os hábitos de distanciamento social permaneceram, inclusive, sendo um empecilho ao contato humano entre bibliotecário e usuários. Dessa maneira, as habilidades sociais, emocionais e informacionais do bibliotecário tornaram-se uma ferramenta importante na aproximação do usuário com o serviço de biblioteca, mesmo que de forma virtual.

5 METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa descritiva pois visa relatar as experiências vividas na biblioteca especializada de um hospital ensino do setor público durante a pandemia de Covid-19, entre os anos de 2020 e 2023, no Distrito Federal. A pesquisa descritiva tem como princípio descrever as características do objeto de estudo e identificar possíveis relações entre os fenômenos e as variáveis (Marconi; Lakatos, 2022). O objeto de estudo é o bibliotecário hospitalar humanizado relacionado aos fenômenos que envolvem o usuário e o desenvolvimento de suas práticas informacionais.

6 CONTRIBUIÇÃO

A biblioteca hospitalar, especialmente se for de um hospital ensino, tem o papel acadêmico na formação de novos profissionais, o papel científico de auxiliar as pesquisas em inovação na área da saúde e o papel social de atender as pessoas de

acordo com seu perfil acadêmico, não apenas como um profissional estrito na função que opera.

Acredita-se que este relato contribuirá aos colegas da seguinte forma: a) incentivar o bibliotecário hospitalar a exercer um atendimento humanizado aos usuários; b) apresentar práticas simples de serem implementadas no dia a dia profissional; e c) por meio do atendimento humanizado, contribuir para a construção de um ambiente agradável na biblioteca.

7 RELATO DE EXPERIÊNCIA

Para melhor entendimento do que foi executado na biblioteca, dividiu-se o processo em três aspectos: 1) Abordagem social; 2) Abordagem afetiva; e 3) Abordagem informacional. De forma prática, a seguir, serão trazidas as formas de aplicação do atendimento humanizado na biblioteca, considerando ser um hospital no contexto pandêmico.

7.1 Abordagem social

Considerando os aspectos sociais, buscou-se:

- Tratar todos os usuários de maneira igualitária, com respeito e educação, sem tratamento diferenciado com base em sua profissão ou cargo que exerce na instituição;
- Tratar diferentes níveis acadêmicos com igual atenção, cuidado e relevância;
- Chamar cada usuário pelo nome e, à medida que frequentavam a biblioteca, tornou-se fácil conhecê-los e memorizar seus nomes;
- Manter um diálogo participativo sobre algum assunto de interesse do usuário enquanto executa alguma atividade burocrática (emissão de nada consta, cadastro no sistema, registro de empréstimo/devolução);

- Apresentar-se cordialmente como bibliotecário responsável, com o crachá em local visível, pois ler a identificação no crachá é uma forma do usuário memorizar o nome do bibliotecário;
- Na primeira abordagem, perguntar qual a profissão, área de atuação e setor que o usuário exerce suas funções, bem como temas, assuntos e eventos de seu interesse;
- Não apenas divulgar, mas convidar os usuários para os eventos de capacitação, treinamento, simpósios e congressos;
- Apresentar os usuários uns aos outros e contribuir para o *networking* na instituição;
- Incentivar que os usuários trouxessem os colegas para conhecer a biblioteca e que levassem materiais de divulgação aos seus respectivos setores de trabalho;
- Dizer frequentemente que a biblioteca é para todos os usuários, que todos são igualmente bem-vindos e que o bibliotecário está à disposição para atendê-los;
- Quando necessário, chamar a atenção do usuário no particular sobre as regras de convivência na biblioteca, utilizando-se de muito cuidado, educação, empatia, respeito e discrição a fim de evitar constrangimentos e chateações – é necessário que o usuário se sinta seguro e respeitado na biblioteca, mesmo diante de uma eventual falha ou deslize;
- Agir com profissionalismo ao conscientizar sobre a importância das normas da biblioteca; e
- Sempre que possível, ir até o usuário, em vez de esperar ser abordado por ele.

7.2 Abordagem afetiva

Considerando os aspectos afetivos, de cordialidade e gentileza, buscou-se:

- Abordar o usuário com um sorriso sincero, alegria e simpatia no falar, perguntando como ele está, se envolvendo em uma breve conversa;

- Comentar com o usuário sobre a sua última visita à biblioteca, a fim de que ele se sinta lembrado e sua ausência percebida, especialmente aos usuários frequentes que se ausentam repentinamente;

- Receber cada usuário desejando as boas-vindas e colocando-se à disposição para eventuais dúvidas e problemas com equipamento, barulho, temperatura ambiente, pesquisa, acesso etc., importando-se com sua presença e bem-estar na biblioteca;

- Elogiar, quando oportuno;

- Especialmente receber as gestantes com educação e respeito a ela e ao bebê – quando possível, desejar as boas-vindas aos dois, citando seus nomes;

- Cumprimentar o usuário ao encontrá-lo fora do ambiente da biblioteca (como no refeitório, estacionamento, corredor etc.);

- Realizar frequentemente a ronda pela área de estudos da biblioteca verificando os espaços, equipamentos, consumo de alimentos e, ao mesmo tempo, perguntando se precisam de algum tipo de ajuda;

- Estabelecer uma conexão afetiva, quando possível, de forma prudente, respeitosa e profissional;

- Recepcionar os novos usuários e despedir-se dos egressos com gentileza, atenção, simpatia e profissionalismo; e

- Sempre recepcionar os usuários de forma sorridente, alegre, educada, feliz, disposta, desejando as boas-vindas e colocando-se de pé para cumprimentá-los.

7.3 Abordagem informacional

Considerando os aspectos informacionais no suporte ao desenvolvimento das habilidades e competências informacionais do usuário, buscou-se:

- Entender a dúvida do usuário, não apenas resolver o seu problema;
- Acolher o usuário, entendendo suas dificuldades e limitações informacionais sem julgamentos, mostrando que ele é capaz de superá-las;
- Explicar ao usuário o sentido das normas, as funções e os serviços oferecidos, para que lhe seja criada a cultura de biblioteca;
- Dispor de atenção e cuidado ao explicar as regras de convivência na biblioteca, para que o usuário compreenda o sentido daquela conduta e valorize o setor, se importando e zelando pelo local;
- Ensinar o usuário a fazer sozinho, orientando e guiando-o nas tarefas, por exemplo, nos treinamentos em bases de dados, deixar que o usuário navegue mediante comandos e explicações do bibliotecário – em vez de colocá-lo para assistir o bibliotecário fazendo;
- Durante os treinamentos, pedir para que o usuário execute sozinho a mesma operação algumas vezes, para que entenda e memorize o caminho e a ordem das ações na navegação;
- Perguntar se o usuário entendeu a explicação apresentada e pedir para que demonstre/apresente o que foi dito, de modo a avaliar o entendimento dele;
- Quando oportuno, entregar um material impresso ao usuário para que sua visita à biblioteca seja lembrada ao longo da semana – muitos usuários comumente guardam os informativos para consulta posterior;
- Ao cadastrar novos usuários, perguntar se deseja receber comunicados da biblioteca;

- A cada solicitação ou demanda, responder o mais brevemente possível – ao caso de não ser possível dar uma solução imediata, informar que em breve retorna com uma resposta;
- Não deixar o usuário sem um retorno ou orientação, mesmo se fosse necessário buscar outro setor ou equipe para obter uma informação;
- Sempre que possível, trazer assuntos, notícias, novidades e atualizações sobre determinados temas e pautas de interesse dos usuários – isso serve para estabelecer uma ligação de interesse em assuntos afins;
- Acompanhar o desenvolvimento informacional do usuário, investigando o uso das fontes de informação, a frequência de busca e pesquisa, dificuldades, descobertas, uso das ferramentas etc.;
- Estar em contato constante com o usuário acerca da sua percepção e satisfação no que se refere ao atendimento e os serviços da biblioteca – fazer do estudo de usuários uma rotina diária;
- Recepcionar um novo visitante e permitir que o usuário que o convidou apresente a biblioteca e complementar as informações, se necessário – isso faz com que o usuário se sinta parte integrante da biblioteca e o bibliotecário é capaz de controlar e gerenciar a ótica do usuário a respeito dos serviços; e
- Apresentar dicas, macetes, atalhos e ferramentas que auxiliem o usuário no ambiente digital com o propósito de estabelecer para o usuário uma conexão entre biblioteca e curiosidade por novas descobertas.

8 DISCUSSÃO

Ao longo desta experiência, foi possível verificar que houve uma mudança nos estereótipos de biblioteca e bibliotecário por parte dos usuários. A frequência de visitas aumentou e a participação de diferentes perfis de usuários também. É compreensível que o usuário quando se sente à vontade na biblioteca, passe a frequentá-la como parte da sua rotina. O lugar torna-se habitual e cada novidade é

recebida com grande entusiasmo e aceitação. A participação nas atividades também é amplificada quando o usuário compreende a importância de se manter atualizado constantemente.

A biblioteca hospitalar especializada em saúde traz o rigor da ciência nos moldes de um ambiente sério, pálido, gélido, silencioso e austero. É possível transformar essa atmosfera sem descaracterizar a seriedade de seus serviços. O bibliotecário pode, mesmo que de forma isolada, contribuir para a construção de um ambiente agradável mantendo o profissionalismo e a lisura de seu trabalho e, assim, tornar-se referência no atendimento de excelência.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, verificou-se que os princípios de humanização de serviços aplicados à biblioteca hospitalar especializada em ciências da saúde apresentam bons resultados, especialmente quanto ao desenvolvimento dos usuários e sua fidelização. Estabelecer vínculos solidários, considerando as demandas individuais, respeitando as diferenças em ampla diversidade e auxiliando no desenvolvimento pessoal, é uma forma prática de se construir um serviço de informação de qualidade compreendendo a humanização como pressuposto.

Os relatos refletem a qualidade do atendimento encontrado em uma biblioteca hospitalar humanizada. Os usuários demonstram ter mais proximidade com o bibliotecário, o que gera um relacionamento de confiança e troca de ideias que favorecem o desenvolvimento das habilidades informacionais. Mais uma vez, verifica-se a importância do profissional bibliotecário no serviço de informação e a relevância de sua contribuição para o crescimento intelectual do usuário, além de ser um suporte emocional e afetivo durante a prática da pesquisa.

Outro ponto que se destaca é o impacto dos recursos humanos no serviço de biblioteca. As habilidades sociais do bibliotecário são tão preponderantes que se tornam uma das maiores motivações dos usuários em frequentar a biblioteca, o que os leva a se fidelizar e participar de forma colaborativa no processo de

aprimoramento dos serviços. Obviamente, o envolvimento do usuário com os serviços de biblioteca oferecidos estimula o desenvolvimento das práticas informacionais e o profissional bibliotecário é um exemplo de apoio à formação do indivíduo compartilhando com ele saberes, culturas e sentimentos.

O potencial de mudança revelado por esta pesquisa, quanto aos fatos resultantes do trabalho bibliotecário, reforça ainda mais a importância do papel do profissional como mediador e influenciador dos usuários, mesmo em um ambiente complexo e com tantos desafios como o de um hospital. A biblioteca hospitalar precisa transpor diversas barreiras para se estabelecer como setor de referência em serviço de informação e, como agente indispensável no crescimento informacional dos sujeitos, ela corrobora para a evolução das ciências da saúde e a construção de novos fundamentos. A compreensão do valor social, econômico e mercadológico da informação, em contextos de múltiplos saberes, traz consigo a clareza do aprendizado e do desenvolvimento interdisciplinar da ciência.

Para finalizar, é possível apresentar como sugestão para futuras pesquisas os seguintes temas que não puderam ser devidamente abordados neste trabalho: o nível de confiança estabelecido entre bibliotecário e usuário tendo em vista a postura profissional do bibliotecário como mediador ativo da informação; a influência do usuário no convite ao não-usuário para visitar/conhecer a biblioteca; qual o coeficiente de participação da empresa/instituição na divulgação do serviço de biblioteca em um ambiente hospitalar; e em que nível o atendimento humanizado na biblioteca hospitalar interfere no sentimento de valorização do funcionário da empresa/instituição.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde – BVS. **Dicas em Saúde:** acolhimento. [s.l.]: BVS, nov. 2008. Disponível em:
<https://bvsmms.saude.gov.br/acolhimento/>. Acesso em: 14 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Vacinômetro**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/vacinometro>. Acesso em: 28 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde – SUS. **Política Nacional de Humanização**: Humaniza SUS. Brasília, 2013. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf. Acesso em: 14 out. 2023.

BRASIL. São Paulo. Instituto Butantan. **A pandemia de Covid-19 virou endemia?** Especialistas acreditam que o vírus SARS-CoV-2 se tornará endêmico, mas ainda vai demorar. São Paulo, 1º abr. 2022. Disponível em: <https://butantan.gov.br/noticias/a-pandemia-de-covid-19-virou-endemia-especialistas-acreditam-que-o-virus-sars-cov-2-se-tornara-endemico-mas-ainda-vai-demorar>. Acesso em: 30 set. 2023

CARVALHO, Maria José Paiva Fernandes. Bibliotecas universitárias: atendimento humanizado e a Biblioteca Norte/Sul. pp. 133-160. In: SEQUEIROS, Paula; CARVALHO, Maria José; CAPINHA, Graça, org. **A investigação e a escrita**: publicar sem perecer. Portugal, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, nov. 2021.

CIÊNCIA na pandemia: nunca na História se aprendeu e se produziu tanto em tão pouco tempo. **O Globo, Pequenas Empresas & Grandes Negócios**, 8 ago. 2020. Disponível em: <https://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/08/ciencia-na-pandemia-nunca-na-historia-se-aprendeu-e-se-produziu-tanto-em- tao-pouco-tempo.html>. Acesso em: 30 set. 2023.

FAVALE, Thomas *et al.* Campus traffic and e-learning during Covid-19 pandemic. **Computer Networks**, v. 176, 20 jul. 2020. 9 p. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107290>. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389128620306046>.

Acesso em: 1º out. 2023.

FIGUEIREDO, Nice Menezes de. **Paradigmas modernos da ciência da informação em usuários, coleções, referência e informação**. São Paulo: Polis, 1999. 168 p.

GASQUE, Kelley Cristine Gonçalves Dias. **Letramento Informacional: pesquisa, reflexão e aprendizagem**. Brasília: Faculdade de Ciência da Informação; Universidade de Brasília, 2012. Disponível em: [http://www.rlbea.unb.br/jspui/bitstream/10482/13025/1/LIVRO Letramento In](http://www.rlbea.unb.br/jspui/bitstream/10482/13025/1/LIVRO_Letramento_Informacional.pdf)
[nformativo.pdf](http://www.rlbea.unb.br/jspui/bitstream/10482/13025/1/LIVRO Letramento Informativo.pdf). Acesso em: 8 out. 2023.

HANELL, Fredrik; AHLRYD, Sara. Information work of hospital librarians: making the invisible visible. **Journal of Librarianship and Information Science**, Sweden, 14 p., 9 dez. 2021. DOI 10.1177/09610006211063202. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09610006211063202>. Acesso em: 8 out. 2023.

HUMANIZAÇÃO. In: GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri (org). **Dicionário de termos de saúde**. 5. ed. atual. e rev. São Paulo: Rideel, 2014.

HUMANIZAR. In: DICIONÁRIO Michaelis. [S.l.]: Editora Melhoramentos, c2023. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/humanizar/>. Acesso em: 14 out. 2023.

IFLA. A COVID-19 e o setor de bibliotecas em termos mundiais. **IFLA Professional Reports**, 2020. Disponível em: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-19_and_the_global_library_field-pt.pdf. Acesso em: 8 out. 2023.

IFLA. Guidelines for libraries serving hospital patients and the elderly and disabled in long-term care facilities. **IFLA Professional Reports**, The Hague, n. 61, 2000. Disponível em: <https://repository.ifla.org/handle/123456789/479>. Acesso em: 8 out. 2023.

KERN, Lucas Martins. A biblioteca universitária e a pandemia do novo coronavírus: reflexões e prospectivas. **RevIU: Revista Informação & Universidade**, São Paulo, v. 2, n. esp. Dossiê COVID-19, jul./dez. 2020. Disponível em: <http://reviu.febab.org.br/index.php/reviu/article/view/30>. Acesso em: 30 set. 2023.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

RADHA, R. *et al.* E-Learning during lockdown of Covid-19 pandemic: a global perspective. **International Journal of Control and Automation**, v. 13, n. 4, pp. 1088-1099, jun. 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/342378341> *E-Learning during Lockdown of Covid-19 Pandemic A Global Perspective*. Acesso em: 7 out. 2023.

OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde. OMS declara fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional referente à COVID-19. **OPAS**, 5 maio 2023. <https://www.paho.org/pt/noticias/5-5-2023-oms-declara-fim-da-emergencia-saude-publica-importancia-internacional-referente>

TIDD, Joe; BESSANT, John. **Gestão da inovação**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

VASCONCELLOS, Marcos. **Inovação pelas pessoas: o caminho para o sucesso das organizações**. Rio de Janeiro, AltaBooks, c2021.

VERDÉLIO, Andreia. Pais e educadores discutem estratégia de ensino infantil em casa. **Agência Brasil**, 20 abr. 2020. Disponível em:
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-04/pais-e-educadores-discutem-estrategia-de-ensino-infantil-em-casa>. Acesso em: 7 out. 2023.